

РОЛЬ ГИД-ПЕРЕВОДЧИКОВ В ТУРИЗМЕ

Джураев Джохонгир Баходирович

jahongirjoraevpon@gmail.com

Тошпулатов Джасур Джаффарович

jasurtoshpulato68@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8050662>

Аннотация. Растущие межнациональные контакты и широкое развитие международного сотрудничества обуславливают необходимость улучшения подготовки кадров в современном обществе. Ключевой фигурой в процессе познания зарубежными туристами страны, ее культуры, исторического прошлого, повседневной жизни является гид-переводчик. Профессиональная деятельность гида-переводчика является сложным комплексом действий, определяемых его компетенциями и способностью к реализации.

Ключевые слова: гид-переводчик, метод, культура, кадр, туризм.

ВВЕДЕНИЕ

Гид-переводчик – лицо, компетенция которого подтверждена специальным сертификатом, владеющее специальной информацией о местности пребывания, объектах показа, предоставляющее экскурсионно-информационные, организационные услуги и квалифицированную помощь участникам тура. Он является посредником в передаче и получении информации между туристом и интересующей его действительностью. Для этого гид-переводчик использует знания иностранного языка и знания, относящиеся к интересующей информации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для успешной деятельности гиду-переводчику необходимо пользоваться комплексом знаний по психологии, педагогике, этике, краеведению, страноведению, умений (коммуникативных, интерактивных, организационных) и навыков перевода и оформления документации, своими личностными качествами. Главная цель гида звучит так: «Сделать все возможное, чтобы гости получили максимально приятные впечатления от путешествия». Ф. Кинаст пишет, что «гид является тем элементом путешествия, который способен сделать путешествие настоящим событием. Для этого недостаточно хорошо знать страну и ее культуру и уметь делать хорошие сообщения по тематике экскурсий. Хороший гид может сделать путешествие незабываемым разными способами: организация развлечений, беседы, помощь туристам в разных ситуациях, обеспечение контакта с другими людьми, помощь в преодолении барьера языков и культур. При этом сам он остается неизменно приветливым и никогда не позволяет гостям заметить, что его труд – это тяжелая работа». Гид-переводчик постоянно находится с туристической группой. Еще до приезда группы он выясняет подготовленность мест в гостинице, обеспеченность транспортом, заказывает меню в ресторане. По прибытии туристов гид-переводчик обеспечивает своевременную погрузку багажа, а по дороге в гостиницу знакомит их с программой пребывания в стране. После размещения в гостинице группа обычно отправляется на обзорную экскурсию по городу, и гид-переводчик продолжает выступать в роли посредника между туристами и всем тем, с чем предстоит познакомиться. Он также сопровождает группу на обед и вечер [2].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Гид-переводчик должен владеть лексикой искусствоведческого и исторического характера, она понадобится при проведении различных экскурсий по музеям и историческим памятникам. Кроме того, важна политическая и экономическая лексика, у людей, приезжающих в страну впервые, как правило, возникает множество вопросов, связанных с политической и экономической ситуацией в стране. Гид-переводчик должен как можно более полно отвечать на вопросы иностранных гостей [3].

Необходимыми компонентами подготовки гидов-переводчиков является формирование как профессиональной, так и лингвистической компетенции. Поэтому представление различных точек зрения на иноязычную коммуникативную компетенцию и ее виды, описанные в отечественной и зарубежной литературе, позволило обосновать необходимость выделения в структуре иноязычной коммуникативной компетенции лингвопрофессиональной и лингвистической компетенций. Под формированием лингвопрофессиональной компетенции гидов-переводчиков понимаются знания лексики определенной профессиональной сферы, умения оперировать такой лексикой в условиях профессиональной деятельности и осуществлять коммуникацию на английском и русском языках для общения по профессионально значимой тематике, охватывающие две сферы деятельности: повседневно-бытовую и экскурсионную. Модель формирования лингвопрофессиональной компетенции у будущих гидов-переводчиков основана на таких компонентах: целевом, отражающем стремление слушателей к достижению результата; содержательном, основанном на профессионально ориентированном учебном материале и содержании деятельности, моделирующей условия реальной коммуникации; технологическом, определяющем формы, методы и средства формирования лингвопрофессиональной компетенции; оценочно-результативном, основанном на подборе диагностических методик.

Под профессиональной компетенцией понимается способность будущих специалистов к успешной профессиональной деятельности, знание основ профессии. Профессиональная компетенция гида-переводчика – это ориентация в рамках актуальной профессионально значимой тематики, предусматриваемой сложившейся ситуацией. Поэтому к профессиональным компетенциям экскурсовода (гида) и гида-переводчика можно отнести следующие компетенции [4]:

- быть способным эффективно реализовывать актуальные задачи государственной культурной политики в процессе организации экскурсионной деятельности;
- быть готовым использовать технологии организации экскурсионных услуг для проведения информационно-просветительной работы, организации досуга населения, обеспечения условий для реализации патриотического воспитания;
- быть готовым осуществлять педагогическое управление и программирование развивающих форм экскурсионной деятельности всех возрастных групп населения, организовывать экскурсионные услуги в соответствии с культурными потребностями различных групп населения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение необходимо отметить, что гид-переводчик в современном обществе не только выполняет свои непосредственные обязанности, специалист в этой области еще и является психологом, социологом, культурологом. Без знаний во всех этих областях невозможно выполнять свои профессиональные функции, а именно сочетание всех этих наук дает гиду-переводчику желаемый результат и даже больше.

References:

1. Иванова Д.И., Митрофанов К.Р., Соколова О.В. Компетентностный подход в образовании. Проблемы. Понятия. Инструкции. М., 2013. С. 27.
2. Филатов Л.О. Компетентностный подход к построению содержания обучения как фактор развития преемственности школьного и вузовского образования. М., 2015. № 7. С. 10.
3. Колодин Е. Гид-переводчик. Общая характеристика профессии // Куда пойти учиться. URL:www.7ya.ru (дата обращения: 01.09.2014).
4. Красильникова Е.В. Методика формирования лингвопрофессиональной компетенции у будущих гидов-переводчиков в системе дополнительного профессионального образования: на материале французского языка. Ярославль, 2011. С. 115.